

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МОЛДОВЫ И ГЕРМАНИИ

*GOVALESCO Anna,
Free International University of Moldova,
agovaleshco@gmail.com*

Аннотация. Фиксируется уровень развития экономики Молдовы. Раскрываются основные показатели внешней торговли Молдовы и Германии. Описываются отдельные аспекты двусторонних связей Молдовы и Германии.

Ключевые слова: экономическая дипломатия, международная торговля, экспорт-импорт, Германия, Молдова.

EXPORT-IMPORT RELATIONS OF MOLDOVA AND GERMANY

*GOVALESCO Anna,
Free International University of Moldova,
agovaleshco@gmail.com*

Abstract. The level of economic development of Moldova is recorded. The main indicators of foreign trade between Moldova and Germany are revealed. Certain aspects of bilateral relations between Moldova and Germany are described.

Keywords: economic diplomacy, international trade, export-import, Germany, Moldova.

Мировая практика наглядно демонстрирует, что в современных условиях ни одна страна вне зависимости от её размеров, наличия природных ресурсов, экономической мощи не может нормально существовать и развиваться без участия в процессах международного разделения труда, иными словами - без интеграции в мировую экономику. Состояние, размеры и структура экономики любой страны в значительной степени определяются их экономическими взаимоотношениями с другими государствами. Для малых стран, располагающих ограниченными естественными ресурсами и узким внутренним рынком сбыта, к которым относится Молдова, значение

международных экономических взаимоотношений в целом намного выше среднемирового уровня.

Среди большого разнообразия форм международных экономических взаимоотношений важнейшей для Молдовы сегодня является внешняя торговля, оборот которой значительно превышает оборот инвестиционных потоков. Кроме того, внешнеторговые отношения чрезвычайно важны для экономики Молдовы в целом, о чем свидетельствует факт, что внешнеторговый оборот республики в среднем на протяжении ряда лет находится на уровне её ВВП. Следовательно, изучение различных аспектов внешнеторговой деятельности республики, выявление факторов, определяющих основные параметры внешнеторговых потоков, и оценка степени их воздействия на эти параметры, является не только важным, но, на сегодняшний момент, пожалуй, едва ли не основным условием для выработки системы достоверного определения состояния экономики республики и прогнозирования ее будущих изменений. В свою очередь подобная, пока еще не существующая, система необходима для повышения эффективности управления экономикой республики. Одним из акторов системы эффективного влияния на социально-экономическое, технико-технологическое и организационно-управленческое состояние экономики Молдовы является Германия, которая поддерживает цель долгосрочной стабилизации и развития Молдовы посредством устойчивых реформ в направлении демократии и верховенства права, а также закрепления страны в европейском сообществе ценностей [2]

В процессе нашего исследования процессов, протекающих в системе экономической дипломатии Молдовы, а, соответственно, во внешней торговле и, как следствие, в её экономике мы сосредоточились на следующих задачах:

- анализ тенденций во внешней торговле Республики Молдова и Германии;
- выявление основных преград, ограничивающих развитие внешней торговли, и выработка способов их преодоления;
- рассмотрение возможных путей развития внешней торговли республики и конкретизация наиболее перспективных из них.

Методологической базой исследования являются классические теории внешней торговли, элементы статистического анализа, а также исследования, научные публикации, монографии и статьи молдавских и зарубежных ученых в этой, либо смежных областях

При написании работы использовались материалы национального бюро статистики Республики Молдова, Национального банка, Министерства экономики, Национального Агентства по продвижению экспорта, данные экономических служб Германии и т.д.

Несмотря на определенный экономический прогресс, Молдова сегодня является одной из беднейших стран Европы. Благодаря умеренному климату и продуктивным сельскохозяйственным угодьям экономика Молдовы в значительной степени зависит от сельскохозяйственного сектора, в котором выращиваются фрукты, овощи, пшеница и табак, производится вино. Молдова в последние два десятилетия зависит от ежегодных денежных переводов в размере около 1,2 миллиарда долларов (почти 15% ВВП) примерно от одного миллиона молдаван, работающих в Европе, Израиле, России и других странах.

ВВП Молдовы составил по итогам 2021 г. 241,9 млрд. леев (\$12,144 млрд.) в текущих рыночных ценах, увеличившись за год в реальном выражении на 13,9%. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики (НБС). Согласно его анализу, росту ВВП способствовали, в частности, сельское, лесное и рыбное хозяйство (+4,2%), валовая добавленная стоимость (ВДС) которых возросла на 10,4%, а вклад в формирование ВВП - 45%; торговля (+1,6%); транспорт и складирование (+1,6%), сообщает. С точки зрения использования ВВП, рост был обусловлен, в основном, за счет конечного потребления домашних хозяйств, объем которого увеличился на 15,5%, а удельный вес в ВВП составил 80,5%. ВВП за IV квартал 2021 г. составил 66,7 млрд. леев в текущих рыночных ценах и возрос по сравнению с IV кварталом 2020 г. в реальном выражении на 18,9% по исходным данным, а с учетом сезонных корректировок - даже на 19,9% [6].

МВФ, ВБ, ЕБРР и министерство экономики прогнозировали рост молдавской экономики в 2021 г. в пределах 4,5-7,5%. В 2020 г. ВВП Молдовы сократился в условиях пандемического кризиса на 8,3%.

Имея ограниченные природные энергетические ресурсы, Молдова импортирует почти все энергоносители из России и Украины. Зависимость Молдовы от российских энергоносителей подчеркивается задолженностью в размере более 6 миллиардов долларов перед российским поставщиком природного газа «Газпром». В августе 2014 г. Молдова и Румыния открыли проект газопровода Унгены-Яссы. 43-километровый трубопровод между Молдовой и Румынией позволяет как импортировать, так и экспортировать природный газ. Несколько технических и нормативных задержек препятствовали поступлению газа в Молдову до марта 2015 года. Экспорт

румынского газа в Молдову носит в основном символический характер. В 2018 г. Молдова объявила тендер румынской Transgaz на строительство трубопровода, соединяющего Унгены с Кишиневом, по которому газ сможет поступать в населенные пункты Молдовы. Молдова также стремится подключиться к европейской энергосистеме.

Заявленная правительством цель интеграции в ЕС привела к некоторому рыночному прогрессу. В 2017 г. в Молдове наблюдался более высокий, чем ожидалось, экономический рост, в основном за счет увеличения потребления, увеличения доходов от экспорта сельскохозяйственной продукции и улучшения сбора налогов. Осенью 2014 г. Молдова подписала Соглашение об ассоциации и Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС (AA/DCFTA), которые обеспечивают выход молдавских товаров на крупнейший мировой рынок. AA/DCFTA ЕС способствовал значительному росту экспорта Молдовы в ЕС. В 2017 г. ЕС закупал более 65% экспорта Молдовы, что является серьезным изменением по сравнению с 20-ю годами ранее, когда в страны СНГ направлялось более 69% экспорта Молдовы.

Значительная часть экспорта Молдовы в 2022 году пришлась на крупы (почти 20%), машины и оборудование для транспорта (13,7%), масличные семена (10,2%), овощи и фрукты (9,9%), растительные жиры и масла (8,1%), одежду и аксессуары (6,8%), мебель (3,8%), алкогольные и безалкогольные напитки (3,5%), лекарства и фармацевтическая продукция (2,4%) и ткани (2,4%).

Таблица 1. Структура экспорта Молдовы в начале 2022 г. [составлено автором на основе данных интернета]

	В %%
крупы	20,0
машины и оборудование для транспорта	13,7
масличные семена	10,2
овощи и фрукты	9,9
растительные жиры	8,1
одежда и аксессуары	6,8
мебель	3,8
алкогольные и безалкогольные напитки	3,5
лекарства и фармацевтическая продукция	2,4
ткани	2,4

Импорт товаров в январе-феврале 2022 г. составил \$1290,3 млн. Это на 40,1% больше, чем за этот же период 2021 года. Больше всего в Молдова импортировала из стран ЕС — \$ 538,7 млн или 41,8% всего импорта. Из стран СНГ в Молдову было импортировано товаров на \$ 435,2 млн или 33,7% всего объема импорта. В структуре импорта доминируют газ — 17,3% и нефтепродукты — 9,4%.

Остается традиционным дефицит торгового баланса (превышение импорта над экспортом). При этом отрицательное сальдо торгового баланса страны даже растет в отдельные периоды. Так, в феврале 2022 г. дефицит торгового баланса составил \$332,5 млн, что на \$41,6 млн (+14,3%) больше, чем в январе 2021 г. «Значительный разрыв между экспортом и импортом товаров в январе-феврале 2022 г. привел к накоплению отрицательного сальдо торгового баланса в размере \$623,3 млн, что на \$128,0 (+25,8%) больше, чем за этот же период 2021 г.», — сообщили в НБС [6].

Дефицит торгового баланса со странами ЕС составил \$124,6 млн, а со странами СНГ — \$356,6 млн.

Германия традиционно является одним из важнейших коммерческих партнёров Республики Молдова. Экономические отношения между Германией и нашей страной начались в 1981 г., когда был подписан «Договор между СССР и ФРГ о снятии двойного налогообложения на доходы и имущество».

Федеративная Республика Германия является, в последние 5 лет, одним из важнейших внешних коммерческих партнёров Республике Молдова. Среди прямых инвестиций немецких компаний в страну можно выделить производство комплектующих изделий для автомобилей, что составляет 13,7% от экспортируемой продукции. Правительство Молдовы стремится интенсифицировать экономические отношения. Интерес к Молдове в качестве инвестиционной площадки по-прежнему растёт, в первую очередь благодаря свободным экономическим зонам. Соглашение об Ассоциации с Европейским Союзом наряду с Соглашением об Углубленной и Всеобъемлющей Зоне Свободной Торговли и более современными документами являются важными импульсами и ведут к существенному росту внешней торговли со странами Европейского Союза. Основным направлением двустороннего сотрудничества с целью развития, между Германией и Молдовой, является „устойчивое экономическое развитие“ [1].

В настоящее время, согласно Национальному бюро статистики, в Молдове действует 168 предприятий с немецким капиталом, а баланс выделенных германских инвестиций на 1 октября 2011 г. составляет 2 млрд. леев, то есть 9 % от всех иностранных инвестиций в Молдову. За последние два десятилетия Германия реализовала в Молдове проекты на сумму 38 млн. евро и множество экономических форумов.

Германия – не только инвестор непосредственно в национальную экономику, но и торговый партнер. Данные за последние годы о внешней торговле между Молдовой и Германией говорят о позитивной динамике роста, за 6 месяцев 2020 г/ показатель внешней торговли между двумя странами дошел до отметки 189 млн. долларов. По сравнению с таким же периодом прошлого года это на 0,5 % больше. ФРГ имеет долю в размере 6,5% в молдавской торговле и находится на пятом месте среди стран, с которыми Молдова поддерживает коммерческие отношения. Торговый баланс за период январь-май 2020 года был в пользу Германии и составил 133,7 млн. леев. После увеличения дефицита баланса Германия переместилась на третье место среди стран-партнеров Молдовы.

Из количества товаров, ввозимых из стран Евросоюза на общую сумму в 508 млн. долларов, около 33, 4 млн. долларов составляют товары из Германии.

Молдавско-немецкие отношения демонстрируют постоянное развитие в экономической сфере. Германия является одним из ключевых торговых партнеров Молдовы, занимая пятое место по общему торговому обмену Молдовы и второе место среди членов ЕС. Основными молдавскими товарами, экспортируемыми в ФРГ, являются текстиль, изделия из кожи, продукты питания, алкоголь и табачные изделия (табл.2). Основными товарами, импортируемыми из Германии, являются электронные устройства и машины, текстиль, автомобили и запасные части, химические продукты, пластмассовые и резиновые изделия. Südzucker, Knauf, Metro, Steilmann, Mabanaf – это лишь несколько примеров успешно работающих немецких компаний в Республике Молдова. Взаимный интерес предпринимателей подтверждается многократным участием в ярмарках и выставках в обеих странах. Например, такие бизнес-форумы были организованы в Дузибурге (2004 г.), в Штутгарте (2006 г.), а также во Франкфурте-на-Майне (2007 и 2008 гг.).

**Таблица 2. Импорт-Экспорт Молдовы и Германии. Основные товары.
[составлена автором на основе данных интернета]**

Импорт	Экспорт
текстиль	электронные устройства
изделия из кожи	машины
продукты питания	текстиль
алкоголь	запасные части
табачные изделия	химические продукты
	пластмассовые и резиновые изделия

Германия играет важную роль для Молдовы среди стран-доноров в сфере сотрудничества в области развития. На основе Соглашения о техническом сотрудничестве между ФРГ и РМ, подписанного 28 февраля 1994 г., и Соглашения о финансовом сотрудничестве, подписанного в 2000 г., Германия реализовала в Молдове многочисленные проекты помощи в различных областях на сумму более 20 млн. евро. Приоритетными направлениями технического сотрудничества являются правовая помощь и адаптация молдавского законодательства к стандартам ЕС, а также содействие развитию малых и средних предприятий. Приоритетами финансового сотрудничества являются социальная сфера, инфраструктура и поддержка проектов государственно-частного партнерства.

Развиваются культурные отношения между Республикой Молдова и Германией, лучшим примером которых является организация Дней культуры Молдовы в Германии в 1998 г. Действующее в Германии Культурное общество «Молдова» занимается популяризацией культурных и духовных ценностей Республики Молдова, а в сентябре 2004 года было создано «Общество молдаван Германии», объединяющее представителей молдавской диаспоры в ФРГ. Важную роль в этом отношении играет также Союз бессарабских немцев, представители которого, граждане Германии с бессарабскими корнями, вернувшиеся в Германию в 1939-1940 годах, часто посещают нашу страну с целью оказания гуманитарной помощи, особенно места их происхождения.

Двустороннее сотрудничество в области науки и образования осуществляется на основе Протокола 1998 года. Он предусматривает прямое сотрудничество между Германской службой академических обменов (DAAD) и Министерством образования Республики Молдова, а также между Конференцией ректоров университетов (HRK) и Советом ректоров Республики Молдова. Германия последовательно предлагает молдавским

студентам, ученым и практикам стипендии для обучения и научных исследований. Важным достижением в этой области можно считать открытие 1 марта 2006 г. Института культуры «Молдова» в Лейпциге. Целью этого Института, на данный момент уникального в Германии и Европе, является содействие диалогу и контактам со специализированными учреждениями в Республике Молдова, поддержка научно-исследовательских проектов, организация научных конференций и осуществление различных мероприятий в области образования, науки и культуры.

Значимую роль в молдо-германской экономической дипломатии играет Посольство Германии в Кишиневе. На его сайте можно найти немало полезной информации для развития двусторонних экономических связей. В частности, представлены важные акторы в сфере немецкой экономики: German Economic Team (GET) Moldova, European Business Association (EBA), Восточный Комитет Немецкой Экономики (ОАОЕВ), Торгово-Промышленная Палата (АНК), Germany Trade & Invest (GTAI), EU4Business. Около 40000 экспортирующих компаний представляют свои продукты и услуги в интернете с помощью Посольства Германии в Кишинёве [4].

Выводы

1. Для Республики Молдова как для малой страны характерна весьма высокая зависимость от внешней торговли, которая в целом на протяжении постсоветского периода возрастала. При этом относительно низкое влияние Молдовы на мировые рынки сочетается с высоким уровнем концентрации её экспорта, как в географическом, так и в товарном разрезах, что, несомненно, отрицательно сказывается на её экономической безопасности.

2. Германия играет важную роль для Молдовы в системе экономической дипломатии, особенно как страна-донор в сфере сотрудничества в области развития. Германия – не только инвестор непосредственно в национальную экономику, но и торговый партнер.

3. В качестве основных мер, направленных на развитие экономики Молдовы и внешней торговли республики с Германией, следует использовать упрощение и стабилизацию молдавского законодательства, создание информационно-аналитической системы обеспечения продвижения товаров и услуг Молдовы за ее пределы, снижающей уровень вмешательства человеческого фактора в процесс контроля над внешней торговлей, интенсификацию переговорных процессов, способствующих скорейшему разрешению торговых проблем с основными торговыми партнерами и облегчению доступа на их рынки.

Библиография:

1. Auswärtiges Amt. Länderinformationen. Republik Moldau. <https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/moldau-node>
2. Embassy of the Republic of Moldova to the Federal Republic of Germany. Trade and economic relations. <https://germania.mfa.gov.md/en/content/trade-and-economic-relations>
3. The world factbook. Economy. Moldova. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/moldova/#economy>
4. Посольство Германии в Кишинёве. Важные акторы в сфере экономики. <https://chisinau.diplo.de/md-ru/themen/wirtschaft/03-Wirtschaft?openAccordionId=item-2150230-7-panel>.
5. Сенку Энрико. Тенденции, проблемы и перспективы внешней торговли Республики Молдова. - М.: Дипломатическая академия МИД РФ. 2004. 201 с. <https://www.dissercat.com/content/tendentsii-problemy-i-perspektivy-vneshnei-torgovli-respubliki-moldova>.
6. Biroul național de statistică al Republicii Moldova. Comerț exterior. https://statistica.gov.md/ro/statistic_indicator_details/19.